

ABDULLA QAHHORNING “O‘TMISHDAN ERTAKLAR” QISSASIDAGI SO‘ZLARING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Avazberdiyeva Bahora Alijon qizi

Navoiy davlat universiteti O‘zbek

tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553165>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotining buyuk ijodkorlaridan biri Abdulla Qahhorning tarixiy-avtobiografik ruhda yozilgan “O‘tmishdan ertaklar” qissasidagi so‘zlarning leksik va lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: arxaizm, istorizm, lakuna, fonetik hodisa.

Аннотация: В данной статье анализируются лексические и лингвопоэтические особенности слов в историко-автобиографической повести одного из великих мастеров узбекской литературы Абдуллы Каххара «Сказки из прошлого».

Ключевые слова: архаизм, историзм, лакуна, фонетическое явление.

Abstract: This article analyzes the lexical and linguopoetic features of words in the historical-autobiographical story "Tales of the Past" by Abdulla Qahhor, one of the great figures of Uzbek literature.

Keywords: archaism, historicism, lacuna, phonetic phenomenon.

Tilimizning leksik xususiyatlari uzoq vaqt mobaynida shakllangan bo‘lib, ma’lum bir vaqt o‘tishi natijasida ayrim so‘zlarda o‘z ma’no ko‘lamini kengaytirish yoki toraytirish kabi holatlar kuzatiladi. Masalan, o‘tgan asrimizning ma’lum davrida yozilgan asarlar tili oradan vaqt otishi natijasida ijtimoiy hayotning ta’siri ostida o‘zining leksik xususiyatlarini o‘zgartirgan, buni biz ayrim so‘zlar misolida ko‘rishimiz mumkin: partiya, sekretar kabi. “Istorizmlar tarixga oid (hozirgi kunda yo‘q) narsalarni bildiruvchi so‘zlardir. Ma’lum davrlarda bo‘lgan, ayrim narsa hodisalar jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yo‘q bo‘lishi, o‘tmish hodisasiga aylanishi mumkin”¹. Bundan tashqari tarixiy so‘zlarning qo‘llanish doirasi tor bo‘lib, ular ko‘pincha bugungi kun kishisi uchun notanish bo‘ladi. Lekin bunday so‘zlarning stilistik ahamiyati juda yuqori bo‘lib, matnda badiiy kolorit hamda o‘sha davr turmush-tarzini ochib berish uchun ishlatiladi. Tarixiy ko‘lam, ayniqsa, istorizmlar bilan kengaytirib yozilgan asarning syujeti tushunarliroq va o‘sha davr muhitiga yaqinroq bo‘ladi. Ayniqsa, bunday mahoratni o‘zbek atoqli ijodkorlaridan biri Abdulla Qahhor qalamiga mansub “O‘tmishdan ertaklar” tarixiy-avtobiografik qissasida ko‘rishimiz mumkin, mazkur asar o‘zbek kitobxoniga Abdulla Qahhorning hayoti haqida to‘liqroq ma’lumot berish bilan bir qatorda tilimizdagi ayrim so‘zlarning, ayniqsa, xalqimiz o‘tmishidagi og‘ir kunlar chorizm davri hamda sobiq mustabid tuzumning boshlanish davridagi xalq og‘zaki nutqida faol bo‘lgan so‘zlarning ma’nolarini tahlil qilamiz va ularning bugungi kundagi ahamiyatini tushunishga harakat qilamiz. Maqola uchun Abdulla Qahhorning “O‘tmishdan ertaklar” qissasining 2023-yilda “Yoshlar matbuoti” nashriyotida chop etilgan nusxasidan foydalanildi.

Qissa yozilgan davr o‘tgan asrning 60-yillarida bo‘lib, unda ijodkor o‘zi tug‘ilib voyaga yetgan va bolalik sargardonliklarini boshidan kechirgan Qo‘qon va uning atrofidagi qishloqlarda sodir bolgan voqealarni betakror usulda ochib beradi va tasvirlaydi. Qissani o‘qir ekanmiz, faqatgina o‘sha hudud aholisiga xos va ularda ishlatiladigan ayrim so‘zlarni

¹ Shoabdurahmonov Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, 1980.

ko'rishimiz mumkin. Masalan, qissada **tutal** so'zi tez aytish ma'nosida qo'llaniladi: *Ertalab qaragam, dadam ham tutal mashq qilib mahsisini kiyayotibdi (97-bet)*. Mazkur tutal so'zi lakunaga misol bo'la oladi. Lakunologiya sohasida samarali ishlar olib borgan G.V.Bikova mazkur tushunchaga quyidagicha ta'rif beradi: "Lakuna – leksema shaklida moddiy mujassamlanmagan, biroq konseptning kommunikativ talabi bilan sintaktik darajada obyektiv voqelanish xususiyatiga ega virtual leksik mohiyat, sememadir".² Bundan tashqari xalq turmush-tarzi, o'sha davrdagi hayotni sinchiklab kuzatgan adib asarida ko'plab tarixiy so'zlarga murojaat qiladi va ulardan unumli foydalanadi: **ellikboshi, mingboshi, paranji, chimmat, ichki va tashqi hovli va h.k.** Bu tushunchalar hozirgi kunda ahamiyatini yo'qotgan, ya'ni iste'moldan chiqib ketganiga qaramay tarixiy koloritni tasvirlash va o'quvchiga o'sha davr muhitini chuqurroq his qilish imkoniyatini berish maqsadida mahorat bilan qo'llangan. Quyida asarda qo'llanilgan tarixiy so'zlarni tahlil qilamiz:

Bozvon bu *bozband* so'zining fonetik hodisaga uchragan shakli bo'lib, bilakdan yuqoriga, bo'yin yoki qo'ltiqqa osib yuriladigan zargarlik buyumi, ya'ni ayollar bezagi³ hisoblanadi. Asardagi asosiy g'oyalardan biri o'sha davrdagi xotin-qizlar turmushini ko'rsatish bo'lganligi sababli ularning o'sha davrdagi turmush-tarziga xos so'zlardan unumli foydalanilganining guvohi bo'lishimiz mumkin: *Katta hovlining bir chekkasida kichkinagina, lekin katta xotinlarday uzun oq ko'ylak kiygan, boshiga farang durra o'ragan bir qiz chochpopuk va bozvonini jiringlatib to'p o'ynamoqda edi (45-bet)*.

Chorig' qattiq xom teridan tikilgan, asosan, tog'lik hududlar xalqlari o'rtasida rasm bo'lgan oyoq kiyimi⁴, asar avtobiografik ruhda bo'lganligi sababli adibning o'ziga tegishli buyum sifatida tasvirlangan: *Chorig'imni qulantayoq kiygan edim, temir boldirimga jaz etib yopishdi (5-bet)*.

Piston (*fr. piston – zarbdor, uruvchi, sindiruvchi*) so'zi tilimizga rus tili orqali kirib kelgan bo'lib, patronning poroxli zaryadini yondirish uchun oz miqdorda portlovchi modda solib, o'q tubiga o'rnatilgan metall kosacha⁵, o'tgan asrdagi chorizm tuzumidan bolshevizm tuzumiga o'tishdagi alg'ov-dalg'ovlarning oqibatlarini tufayli oddiy aholi vakillari o'rtasida qurol-aslahalar ko'p bo'lgan va shuning uchun bu so'z o'z-o'zidan tilimizning leksik boyligiga qo'shilgan. Buning yaqqol misolini, ya'ni xalqimiz og'zaki nutqida mazkur so'zning keng qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin: *Shunday qilib, piston kasofatining sharofati bilan "Xudoga shukr, bozorshablarga boradigan kap-katta yigit" bo'lib qolganimdan keyin vaqt bemahal ko'chaga chiqsam, bolalar bilan yashin topaloq, dasta, to'ppi tepish o'ynab uzoq yursam ham ayam tergamas... (9-bet)*.

Sanoch teridan tayyorlangan idish, teri to'rva, mesh⁶ degan ma'nolarda qo'llanib, bu so'z ham asar badiiy koloritini boyitish va asar o'quvchisiga kitobda sodir bo'layotgan voqealar sodir bo'lgan davrni chuqurroq va teranroq anglash imkoniyatini beradi: *...Orqasidan uchta sanochni bittma-bitta zo'rg'a ko'tarib chiqdi-yu, keltirib so'rilar davrasiga qo'ydi.... (9-bet)*.

Bordon qobig'i olinmagan qamishdan bo'yraga o'xshab to'qilgan qalin, dag'al to'shama⁷

² Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. – Благовещенск: БГПУ, 2003. – С. 51.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati. V jildlik. Toshkent, 2006. 297-bet.

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. V jildlik. Toshkent, 2006. 510-bet.

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI jildlik. Toshkent, 2023. 735-bet.

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI jildlik. Toshkent, 2023. 526-bet.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. VI jildlik, "B" harfi. Toshkent, 2023. 540-bet.

soʻzi oʻtgan asrda faol isteʼmolda boʻlgan boʻlib, davr oʻzgarishi, yangi turdagi arzon gilamlarning paydo boʻlishi natijasida xalq nutqidan chiqib ketgan, ammo ayrim hududlarda bu soʻzdan foydalanuvchi aholi ham uchraydi, biz bu soʻzni Abdulla Qahhorning mazkur qissasida ham koʻrishimiz mumkin: *Qirgʻizbashara jikkakkina bir odam ayvonning bir chekkasiga qoʻyilgan bordon... (9-bet).*

Vofurush bu soʻz oyoq kiyimlari bilan savdo qiluvchi doʻkondorlarga⁸ nisbatan ishlatilgan, lekin Abdulla Qahhor asarida esa bu soʻz egar, oʻroq kabi buyumlar bilan savdo qiluvchi inson maʼnosida qoʻllangan. Mazkur qahramon nomi butun boshli bobga qoʻyilgan boʻlib, “Toʻraqul vofurush” deb ataladi va uning yozuvchi oilasiga qilgan nohaqliklari tufayli Yaypanni ham tashlab ketishadi: *Toʻraqul vofurushning hovlisi baqaterakning ostidagi yangi darvoza, uning oʻzi yoʻq, bizning kelishimizni qoʻshnisiga aytib qoʻygan ekan (40-bet).*

Yondor bu eshik yoki darvozaning yon yogʻochi degan maʼnoni anglatib⁹, hozirgi kunda ham maʼlum bir qatlam vakillari tomonidan qoʻllanadi, lekin zamon oʻzgarishi natijasida bu soʻz ham tarixiy soʻzga aylanmoqda: *Ayam eshikning yondorisiga suyanib, jagʻini ushlaganicha tek turar, amakim unga bir nimalar deb tasalli bermoqda edi (39-bet).*

Sandon temirchi, miskar va zargarlarning qizdirilgan metallga ishlov berishda uning ostiga qoʻyadigan asbobi; temir kunda¹⁰ boʻlib, Abdulla Qahhorning otasi kasbi temirchilik hisoblangan usta Abduqahhorning kasbi doirasida qoʻllanganligining guvohi boʻlamiz. Bu soʻz bugungi kunda ham ishlatilayotganligini Buxoro oʻgʻuz shevalarida A. Allaberdiyevning dissertatsiyasida *sangdon* shaklida uchrashini koʻrishimiz mumkin¹¹, temirchilik doirasidagi kasbiy atama sanaladi: *Oʻchoq, moʻri qurildi, dam, sandon oʻrantildi (41-bet).*

Mazkur maqolani yozish jarayonida soʻzlarni tahlil qilar ekanmiz, Abdulla Qahhorning yuqori saviyali ijodkor va kuzatuvchan shaxs sifatida qaytadan kashf etamiz. Chunki “Oʻtmishdan ertaklar” qissasi yozuvchining oʻz hayotidan olingan boʻlib, asarning har bir satrida Abdulla Qahhorning bolalik yillari va azob-uqubatlari yotadi. Asarda qoʻllanilgan tarixiy soʻzlar, arxaizm, lakunalar bizga XX asr muhitini chuqurroq his etishimizga va tilimizning oʻsha davrdagi soʻz boyligiga nazar tashlash, tahlil etish imkonini beradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shoabdurahmonov Sh va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent, 1980.
2. Qahhor A. Oʻtmishdan ertaklar. Toshkent, 2023.
3. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati. Toshkent, 1992.
4. Allaberdiyev A. Buxoro oʻgʻuz shevalari leksikasi. Dissertatsiya. Toshkent, 2018.
5. Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lugʻati. Toshkent, 1985.
6. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. V jildlik. Toshkent, 2006.
7. Oʻzbek tili izohli lugʻati. II tom. Moskva, 1981.
8. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent, 2005.
9. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. VI jildlik. Toshkent, 2023.

⁸ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. VI jildlik, Toshkent, 2023. 707-bet.

⁹ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. VI jildlik, Toshkent, 2023. 218-bet.

¹⁰ Oʻzbek tilining izohli lugʻati. VI jildlik. Toshkent, 2023. 522-bet.

¹¹ Allaberdiyev A. Buxoro oʻgʻuz shevalari leksikasi. Dissertatsiya. Toshkent, 2018. 53-bet.

10. Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. –
Благовещенск: БГПУ, 2003.

